

УДК 371

Синдикова Г.М., Амирова И.Р.

СФ БашГУ, Стерлитамак, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы экологического воспитания учащихся. Выявлена возможность использования произведений искусства в решении заявленной проблемы. Представлен план воспитательных занятий с использованием произведений искусства, направленный на формирование основ экологической культуры младших школьников.

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание, младшие школьники, искусство.

Актуальность проблемы исследования отражена в таких важнейших государственных документах, как Национальная доктрина образования Российской Федерации, Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации и других. В них не только затрагиваются вопросы экологического воспитания подрастающего поколения, но и акцентируется внимание на разработке и реализации программ формирования экологической культуры учащихся.

Теоретические и методические аспекты экологического воспитания обучающихся освещены в научных изысканиях С.В. Алексенко, Н.А. Воробьевой, С.Д. Дерябо, А.Н. Захлебного, В.А. Игнатовой, Л.А. Реут, И.Т. Суравегиной, Т.И. Тарасовой, Л.П. Цветковой и многих других. М.В. Калинникова под экологической культурой понимает «определенный идеал, новый тип культуры, основанием которого могут стать экологически ориентированное мышление и гуманистическое мировоззрение, органично включающие как этический идеал стремление к согласованному развитию человека, общества и природы, а также глубокое осознание самоценности и взаимозависимости природного и социального места существования» [3, с. 4].

Многие исследователи подчеркивают, что экологические проблемы детерминированы аксиологической девальвацией, характерной для современного социума. В связи с этим решение вопросов экологического воспитания тесно коррелирует с проблемой духовного развития учащихся, формирования у них целостного мировосприятия. Как пишет Т.Ф. Яркина, ни одна система образования в мире до сих пор не учит человека жить и действовать в соответствии с универсальными Законами Природы и Космоса [4]. «Осознание человеком своей высшей духовной природы, естественной связи с космосом свидетельствует, – как отмечает Г.М. Синдикова, – о целостности его мировосприятия» [1, с. 561].

Одним из эффективных средств, способствующих решению обозначенной проблемы, выступает искусство, аксиологическое содержание которого представлено общечеловеческими ценностями. «При анализе произведений искусства, – пишет Г.М. Синдикова, – необходимо акцентировать внимание учащихся на раскрытии духовно-ценностного содержания художественных образов как высших концептов бытия» [2, с. 6082].

Проанализировав художественные произведения с точки зрения их образного содержания, нами был составлен тематический план внеурочных занятий, способствующих решению заявленной проблемы.

Раздел. Осень.

Тема занятия: Осень в произведениях композиторов.

Произведения искусства: А. Вивальди, «Времена года», концерт для скрипки с оркестром № 3 фа мажор «Осень», 3 часть Allegro, la Caccia; П.И. Чайковский, фортепианный цикл «Времена года», «Ноябрь. На тройке»; Й. Гайдн, оратория «Времена года», 3 часть «Осень», № 27 Ария Симона «Зеленый луг манит, зовет».

Вид деятельности. Слушание музыки; анализ содержания произведений.

Тема занятия: Осень в лесу.

Произведения искусства: В.В. Бианки «Лесная газета № 8. Месяц Полных кладовых».

Тема занятия: «Краски осени». Экскурсия в парк.

Произведения искусства: И.А. Бунин – «Листопад», Г.М. Новицкая – «Осень», В.Д. Берестов – «Вот на ветке лист кленовый».

Тема занятия: Осень в произведениях художников.

Произведения искусства: В.Д. Берестов – «Урок листопада», И.И. Левитан – «Золотая Осень», А.К. Саврасов – «Осень», И.И. Бродский – «Золотая осень», В.Д. Поленов – «Золотая осень», Л.А. Афремов – «Краски осени».

Тема занятия: Домашние любимцы.

Произведения искусства: муз. В.В. Шаинского, сл. А. Ламм «Пропала собака», Е.А. Благикина «Я нашла в саду котенка», мультфильм «Варежка», реж. Р.А. Качанов, «Союзмультфильм» 1967 г.

Раздел. Зима.

Тема занятия: Зима в произведениях композиторов.

Произведения искусства: А. Вивальди – Концерт для скрипки с оркестром «Времена года», 2 часть Largo – «Зима»; П.И. Чайковский – фортепианный цикл «Времена года» – «Февраль. Масленица»; Й. Гайдн – оратория «Времена года» – 4 часть «Зима», вступление.

Тема занятия: Зима в произведениях художников и поэтов.

Произведения искусства: И.С. Никитин – «Встреча зимы», Ф.И. Тютчев – «Чародейкою Зимою», Н.П. Богданов-Бельский – «Дети на санках».

Тема занятия: Зима в произведениях художников и поэтов.

Произведения искусства: И.С. Никитин – «Встреча зимы», Ф.И. Тютчев – «Чародейкою Зимою», Н.П. Богданов-Бельский – «Дети на санках».

Раздел. Весна.

Тема занятия: Весна в лесу.

Произведения искусства: В.В. Бианки «Лесная газета № 2. Месяц Возвращения на Родину».

Тема занятия: Весна в произведениях композиторов.

Произведения искусства: А. Вивальди – Концерт для скрипки с оркестром «Времена года» – 1 часть Allegro «Весна», П.И. Чайковский – фортепианный цикл «Времена года» – «Май. Белые ночи».

Тема занятия: «Весна пришла». Экологический праздник-субботник.

Произведения искусства: народные игры, песни, попевки, сказки.

Раздел. Лето

Тема занятия: «Лесные птицы. Правила поведения в лесу».

Произведения искусства: А.А. Алябьев – «Соловей», В.А. Сухомлинский – «Стыдно перед соловушкой».

Тема занятия: Лето в произведениях художников и поэтов.

Произведения искусства: А.К. Толстой – «Клонит к лени в полдень», Ф.И. Тютчев – «Как летней иногда порою...», Ф.И. Тютчев – «Сияет солнце, воды блещут», А.Н. Майков – «Летний дождь», Ф.А. Васильев – «Мокрый луг», И. И. Шишкин – «Дубовая роща», И.И. Левитан – «Лесное озеро».

Тема занятия: Лето в лесу.

Произведения искусства: В.В. Бианки «Лесная газета № 4. Месяц Гнезд».

Тема занятия: Лето в произведениях композиторов.

Произведения искусства Концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор А. Вивальди «Времена года» – 3 часть Presto, tempo impetuoso d'estate, «Лето», П.И. Чайковский – фортепианный цикл «Времена года» – «Июнь. Баркарола»; Й. Гайдн, оратория «Времена года» – 2 часть «Лето», № 19 Хор «Ах, к нам близится гроза».

В ходе данных мероприятий младшим школьникам было предложено много различных заданий, интересных и познавательных задач, связанных с окружающей нас природой. В процессе занятий учащиеся слушали, анализировали музыкальные, литературные, художественные произведения, иллюстрировали художественные образы природы, представленные в литературных произведениях, читали стихи, изготавливали поделки из природного материала, составляли правила поведения в лесу.

Литература

1. Синдикова Г.М. Влияние музыки А.Н. Скрябина на развитие целостного мировосприятия студентов // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 6-0. С. 559.
2. Головнева Е.В., Синдикова Г.М., Синагулова Г.Х. Изобразительное искусство как средство эстетического воспитания младших школьников // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-27. С. 6078-6082.

3. Калининкова М.В. Роль вузовского образования в формировании экологической культуры // Вестник РУДН. 2003. № 4-5. С. 223-227

4. Яркина Т.Ф. Проблемы духовного мира человека и его формирования в биоэнергетическом срезе; Центр соц. педагогики Рос. акад. образования, Ассоц. соц. педагогов, соц. работников РФ. М., 1996. 36 с.

© Синдикова Г.М., Амирова И.Р., 2021